

Editorial

Pensar el Perú desde las Ciencias Sociales y Humanidades

Thinking about Peru from the Social Sciences and the Humanities

Raúl Eleazar Arias-Sánchez^{1,2*}

¹ Instituto Peruano de Estudios Sociales y Económicos; Perú

² Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID [0000-0003-4604-9507](https://orcid.org/0000-0003-4604-9507); eleazar.arias@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor correspondiente: eleazar.arias@unh.edu.pe

29-12-2025

La Acta Peruana de Ciencias Sociales y Humanidades nace como un espacio académico desde el centro del Perú, orientado a la difusión del conocimiento científico, el pensamiento crítico y la reflexión sobre los fenómenos sociales y humanísticos contemporáneos y del pasado. En un contexto marcado por profundas transformaciones económicas, culturales y políticas, la producción científica se convierte en una herramienta fundamental para comprender la realidad, el pasado, el presente y proponer alternativas de desarrollo con pertinencia social, en este sentido, la revista tiene como propósito visibilizar investigaciones originales, ensayos teóricos y reflexiones académicas provenientes de diversos países de Latinoamérica y el mundo, así, apostamos por una mirada plural, crítica e interdisciplinaria que articule saberes provenientes de la sociología, la antropología, la economía, la arqueología, la lingüística, la educación, la historia, la ciencia política, los estudios culturales y afines.

Desde su línea editorial, la Acta Peruana de Ciencias Sociales y Humanidades promueve principios fundamentales de la comunicación científica: rigurosidad metodológica, claridad conceptual y responsabilidad ética. Cada manuscrito es sometido a un proceso de evaluación por pares bajo la modalidad doble ciego, garantizando la calidad académica y la transparencia del proceso editorial.

Como editor, asumo el compromiso de fortalecer una revista que no solo publique artículos, sino que contribuya activamente al debate académico, a la formación de nuevos investigadores y a la consolidación de redes científicas nacionales e internacionales. Esta revista es, ante todo, una invitación al diálogo, a la reflexión crítica y a la construcción colectiva del conocimiento.

Finalmente, invitamos a investigadores, docentes y estudiantes de pregrado y posgrado a formar parte de este proyecto editorial, convencidos de que el conocimiento científico, cuando se comparte con responsabilidad y sentido social, se convierte en un motor de transformación académica y social.

Editor

Acta Peruana de Ciencias Sociales y Humanidades